

УДК 373.31

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АРДАК АЛТАЙКЫЗЫ

магистрант 2 курса ОП «Педагогика начального образования»
НАО «Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова»

научный руководитель – **КАЛЫМОВА А.К.**
Кокшетау, Казахстан

***Аннотация.** В условиях стремительного развития цифровых технологий все большую актуальность приобретает внедрение мобильных устройств в образовательный процесс, включая начальное звено обучения. В данной работе рассматриваются возможности и перспективы использования мобильных технологий в образовательной среде младших школьников. Особое внимание уделяется анализу педагогических подходов, соответствующих возрастным особенностям детей младшего школьного возраста, а также преимуществ мобильных приложений и устройств в развитии познавательной активности, мотивации к обучению и формированию учебных навыков. Отмечаются потенциальные риски и ограничения, связанные с использованием мобильных технологий, а также предлагаются рекомендации по их эффективной интеграции в учебный процесс. Работа может быть полезна педагогам, родителям и разработчикам образовательных ресурсов.*

***Ключевые слова:** гибкие навыки, мобильные технологии, интернет-ресурсы, чат GPT, образование.*

Президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб в 2016 году в Давосе заявил о наступлении четвертой промышленной революции, одной из сложностей технологического перехода является то, что «...жизненный цикл профессий сокращается...» и происходит осмысление человеком потребности в овладении «наборов навыков», освоение которых может привести к профессиональной ориентации в той или иной деятельности на основе ее успешной реализации [1].

Экспертные сессии Global Education Futures тренды и Future Skills позволили выделить 7 трендов, наряду с социальными и мета трендами (демографические изменения, сетевое общество, экологизация, глобализация) выделены такие как цифровизация и автоматизация [2].

Расширенная система Интернет –ресурсов, чат GPT, технологии искусственного интеллекта могут заменить многие существующие профессии и как утверждает в концепции Патрика Гриффина, профессора Мельбурнского университета, что в рамках традиционных дисциплин будут преподаваться технологии, способствующие формированию новых навыков. В учебные программы (силлабусы) постепенно внедряются инновационные методы, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.

Переход к информационному обществу требует от человека умений быстро воспринимать и обрабатывать большие объемы информации на основе владения современными средствами, методами и технологиями работы с ней, поэтому сегодня недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать сведения и данные, необходимо научиться таким приемам манипуляции с ними, когда решения подготавливаются и принимаются на основе коллективного знания, что свидетельствует об определенном уровне культуры человека в обращении с информацией.

Процесс информатизации современного общества основывается на внедрении мультимедийных технологий, методов и средств информатики во все сферы человеческой

деятельности. Максимальной результативности в профессиональной деятельности при развитии данного процесса можно достичь при условии грамотного использования компьютерной техники и при сформированности нового информационного мышления.

Таким образом, уровень развития государства непосредственно связан с проникновением информационных технологий во все сферы жизни. При этом меняется социальный заказ на компетентность в области информационно-коммуникационных (ИК) технологий будущих специалистов любой сферы деятельности, что, в свою очередь, ведет к информатизации образования как основе развития интеллектуального потенциала страны. Квалифицированный специалист в любой области сегодня должен уметь рационально, грамотно и полезно распоряжаться поступающей информацией. В соответствии с этим обучение студентов современным основам работы с информацией позволит им легче ориентироваться в жизни общества, максимально использовать свой потенциал и найти достойное место в профессиональной сфере.

Происходящие в обществе изменения, связанные с информатизацией, существенно влияют на систему образования, что вызывает необходимость проектировать и выстраивать новую практику образования, соответствующую потребностям общественного развития.

Современное общество переживает активную фазу цифровой трансформации, затрагивающую все сферы жизнедеятельности, включая образование. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности мобильных технологий, в образовательную практику начальной школы является важным условием повышения эффективности обучения, формирования у учащихся цифровой грамотности и мотивации к обучению.

Переход к цифровой образовательной среде требует не только технической модернизации школ, но и качественного обновления профессиональной подготовки учителей. Особую значимость в этом контексте приобретает проблема формирования готовности педагога к внедрению мобильных технологий в учебный процесс. Эта готовность предполагает наличие у учителя не только технических и методических знаний, но и устойчивой мотивации, положительной установки, а также понимания психолого-педагогических аспектов цифровой социализации младших школьников.

Однако на практике наблюдаются существенные затруднения в реализации цифровых инструментов в начальной школе: низкий уровень цифровой компетентности у части педагогов, недостаток методического сопровождения, отсутствие устойчивой мотивации к использованию мобильных технологий, а также неготовность к интеграции новых форматов в традиционную методику преподавания.

Начнём с интерпретации самого понятия «мобильные образовательные технологии». Американские учёные Huang, R., Spector, J.M., & Yang, J. интерпретируют образовательные технологии как теорию и практику совершенствования процесса обучения и повышения результатов обучения и успеваемости посредством использования разнородных технических инструментов и связанных с ними образовательных ресурсов [3]. В силу этого, в контексте текущего исследования, понятие «мобильные образовательные технологии» будем интерпретировать как использование всего многообразия комплекса мобильных информационных технологий с целью повышения эффективности образовательного процесса в области начального образования школы и формирования положительного учебного опыта у студентов-будущих педагогов начальных классов педагогического профиля. Данное определение мобильных образовательных технологий подразумевает широкий спектр видов образовательной деятельности, включая проектирование, настройку, адаптацию, тестирование и оценку различных действий, ресурсов, инструментов и методологий, направленных на облегчение обучения и повышение академической успеваемости на занятиях. В это определение можно также включить совокупность навыков и компетенций в области мобильных технологий и эффективное использование упомянутых технологий в

контексте образовательного процесса. В свою очередь, обучение и успеваемость являются фундаментальными целями, которые они преследуют.

В контексте исследования, обучение можно трактовать как совокупность процессов, направленных на повышение текущего уровня знаний отдельного обучающегося или группы обучающихся и повышения эффективности реализуемых методов обучения на занятиях в начальной школе. В свою очередь, успеваемость трактуется как совокупность количественных и качественных методов, позволяющих осуществить объективную оценку результатов процесса обучения в начальной школе.

Исходя из результатов опубликованных исследований и анализа применения мобильных технологий в рамках учебного процесса, можно рассматривать понятие мобильных образовательных технологий как объединение мобильных технологий, образования, ресурсов и процессов. Эти компоненты совместно работают для улучшения качества образовательного процесса в начальной школе [4], [5], [6]. Подробное описание этих компонентов представлено в таблице 1

Таблица 1 — Компоненты образовательных технологий

Образование	Мобильные технологии	Ресурсы и процессы
Включает в себя развитие базовых знаний начального образования, навыков и компетенций, навыков решения задач и способностей к самообучению на протяжении всей жизни	Использование мобильных устройств для облегчения процесса обучения в начальной школе	Различные вспомогательные устройства и артефакты, используемые в процессе обучения в начальной школе

Все участники мобильного образовательного процесса должны рассматривать компоненты из таблицы 1 как равноправные, не отдавая предпочтения какому-либо одному из них. Общей характеристикой случаев негативного опыта, связанного с внедрением образовательных технологий в начальное обучение школы, является именно попытка участников образовательного процесса приоритизировать один из указанных компонентов [7].

Обратимся теперь к освещению исследований в сфере теоретических основ применения мобильных образовательных технологий в контексте начального школьного образования. Экстраполируя выводы американских исследователей Huang, R., Spector, J.M., & Yang, J. [3] можно прийти к пониманию того; что сфера применения мобильных образовательных технологий в области начального школьного образования достаточно многогранна в силу того, что эта дисциплина включает в себя множество диверсифицированных методологий и подходов, ориентированных на облегчение, поддержку и улучшение процессов обучения и преподавания и повышения академической успеваемости. J.M. Spector [4], и Vocconi S. [5] и др., отмечают, что область образовательных технологий в особенности мобильных образовательных технологий, является динамично развивающейся сферой в современной образовательной среде, результаты которой могут успешно применяться и адаптироваться в рамках учебного процесса по любой преподаваемой дисциплине.

В силу этого, динамика развития мобильных образовательных технологий обеспечивает предпосылку для формирования междисциплинарных связей между другими академическими предметами. К тому же рассмотренная тенденция к быстрому развитию обуславливает необходимость к быстрой адаптации и отражению последних достижений, имеющих место в информационных технологиях в рамках образовательного процесса. Aebersold, M. и др., в [6], отмечают, что помимо прочего, сфера образовательных технологий очень сложна, в силу перманентной необходимости учитывать

различные факторы, возникающие в процессе взаимодействия между компонентами и людьми, которые составляют и формируют систему образования и среду обучения. В большинстве случаев подобные связи и отношения между этими факторами имеют сложную природу и имеют тенденцию к постоянному изменению во времени.

Мобильные образовательные технологии (МОТ) — это совокупность цифровых инструментов, методик и педагогических подходов, основанных на использовании мобильных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг и др.) для обеспечения интерактивного, персонализированного и доступного обучения в любой среде — как в классе, так и вне его. МОТ позволяют: организовывать обучение по принципу «в любом месте, в любое время»; поддерживать индивидуальную образовательную траекторию учащихся; обеспечивать непрерывность образовательного процесса; стимулировать самостоятельность, креативность и цифровую грамотность школьников. «Мобильные технологии в образовании — это технологии, основанные на использовании мобильных устройств и беспроводных сетей для доступа к образовательным материалам и организации взаимодействия между участниками образовательного процесса» [8].

Рассмотрим педагогические аспекты готовности учителя. К ним относим формирование готовности учителя начальных классов к использованию мобильных технологий основывается на ряде педагогических принципов и подходов:

- Интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс способствует созданию гибкой и адаптивной образовательной среды, что особенно важно в условиях цифровизации образования.
- Развитие ИКТ-компетентности будущих педагогов является ключевым направлением подготовки, обеспечивающим эффективное использование цифровых ресурсов в обучении младших школьников [9].
- Педагогические условия формирования ИКТ-компетентности включают создание электронной методической системы, которая способствует развитию профессиональных навыков и компетенций у будущих учителей [10].

Психолого-педагогические аспекты готовности учителя к использованию мобильных технологий включают [11]:

- Мотивационный компонент, отражающий стремление педагога к освоению новых технологий и их внедрению в образовательный процесс.
- Когнитивный компонент, связанный с наличием знаний о возможностях и принципах использования мобильных технологий в обучении.
- Операциональный компонент, включающий умения и навыки практического применения мобильных технологий в образовательной деятельности.
- Рефлексивный компонент, характеризующий способность педагога к самооценке и анализу собственной деятельности с использованием мобильных технологий.

Современные исследования подчёркивают важность формирования готовности учителей начальных классов к использованию мобильных технологий:

- Роль мобильных технологий в образовании заключается в их способности повышать качество образовательного процесса, обеспечивая доступность и интерактивность обучения.
- Психолого-педагогические аспекты готовности будущих учителей к применению инновационных педагогических технологий включают развитие профессиональной компетентности, саморазвития и творческого подхода педагога.
- Изучение готовности учителей начальных классов к планированию содержания образования в условиях перехода от информатизации к цифровизации подчеркивает необходимость адаптации педагогов к новым условиям образовательной среды [11].

Основные характеристики МОТ

- Мобильность — доступ к обучающим материалам вне зависимости от места и времени.
- Интерактивность — активное участие учащихся в процессе обучения.

- Персонализация — возможность адаптировать материалы под уровень и потребности каждого ученика.

- Технологическая гибкость — интеграция с различными цифровыми платформами и приложениями (Google Classroom, ClassDojo, Kahoot, Quizlet и др.) [12].

По мнению исследователей, «Мобильные технологии позволяют расширить образовательное пространство, создать условия для реализации проектной и исследовательской деятельности учащихся, формировать цифровые и метапредметные компетенции» [13], [14]. Подробное описание представлено в таблице 2

Таблица 2 — Критерии традиционных ИКТ и мобильных технологий

Критерий	Традиционные ИКТ	Мобильные технологии
Устройства	ПК, интерактивные доски	Смартфоны, планшеты, ноутбуки
Место применения	Аудитория, кабинет	В любом месте (аудитория, дом, улица)
Гибкость	Ограниченная	Высокая
Спонтанность доступа	Низкая	Мгновенный доступ к ресурсам

Практическое значение МОТ в начальной школе [15], [16]

Для учащихся младших классов мобильные технологии могут использоваться:

- для организации игровых упражнений и викторин (например, Kahoot);
- как средство наглядности и интерактивности (видеоуроки, дополненная реальность);
- для закрепления учебного материала с помощью приложений (например, LearningApps, SkySmart);
- для коммуникации между учителем, родителями и учеником (ClassDojo, Дневник.ру).

Таким образом, мобильные образовательные технологии представляют собой инновационный педагогический инструмент, способствующий модернизации учебного процесса, повышению его эффективности, мотивации учащихся и развитию их цифровых компетенций. Формирование готовности учителя к использованию МОТ — одно из важнейших направлений в рамках профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клаус Шваб Четвертая промышленная революция. «Эксмо». 2016. 138 с.
2. Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире. [Электронный ресурс]//Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Режим доступа: https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_rus.pdf.
3. Huang, R., Spector, J.M., & Yang, J. (2019) Educational technology: A primer for the 21st century. Springer Singapore. <http://doi.org/10.1007/978-981-13-6643-7>.
4. Al-Samarraie, H., Selim, H., Teo, T., & Zaqout, F. (2017). Isolation and distinctiveness in the design of e-learning systems influence user preferences. *Interactive Learning Environments*, 25(4), 452-466.
5. Kattoua, Ta., Al-Lozi, M. and Alrowwad, A. (2016). A review of literature on E-learning systems in higher education. *International Journal of Business Management & Economic Research* 7.5, 754-762.
6. Weimer, M. (2013). *Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice*. John Wiley & Sons
7. Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в системе образования. Научный фонд. Книга 1. Алматы: Научно-изд. центр „Гылым”, 2001. – 266 с.
8. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. "Новые педагогические и информационные технологии в системе образования". — М.: Академия, 2021.
9. Лукмонова С. Г. (2022). Развитие готовности будущего учителя начальных классов к использованию цифровых образовательных ресурсов. *Образование и инновационные исследования*, 1. URL: <https://interscience.uz/index.php/home/article/view/828>
10. Шоркина О. А. (2024). Педагогические условия формирования готовности учителя к реализации инновационных технологий обучения. URL: https://solncesvet.ru/book_work/77219/
11. Химчук Л. И. (2011). Психолого-педагогические аспекты готовности будущих учителей начальных классов к применению инновационных педагогических технологий. *Альманах современной науки и образования*. URL: <https://www.gramota.net/article/alm20110145/fulltext>
12. Бешенков В. (2022). Модель формирования ИКТ-компетентности будущего учителя начальных классов. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования*. URL: <https://journals.rudn.ru/informatization-education/article/view/24752>
13. Сардарова Ж. (2021). Изучение готовности учителей начальных классов к планированию содержания образования в условиях перехода от информатизации к цифровизации. *Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Психология*, 68(3). URL: <https://bulletin-psychology.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/404>
14. Лукмонова С.Г. Развитие готовности будущего учителя начальных классов к использованию цифровых образовательных ресурсов // *Образование и инновационные исследования*, 2022.
15. Кузнецова С.В. Мобильное обучение как средство формирования ИКТ-компетентности школьников // *Информатизация образования и науки*, 2021.
16. Смирнова Т.В. Использование мобильных технологий в начальном образовании // *Начальная школа плюс До и После*, 2020.